

DOI

УДК 625.76:625.758:005.8(575.3)

**ЦИФРОВАЯ КАРТА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ТАДЖИКИСТАНА
КАК ЭЛЕМЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ДОРОЖНЫМИ АКТИВАМИ (СУДА)**

МИРЗОЗОДА СУХРОБ БЕГМАТ

к.т.н., доцент кафедры «Строительство дорог, сооружений и транспортных коммуникаций»,
Таджикский технический университет им. академика М.С. Осими, Душанбе,
Таджикистан.

СОДИКОВ ЖАМШИД ИБРОХИМ УГЛИ

д.т.н., профессор кафедры «Городские улицы и дороги» Ташкентского государственного
транспортного университета, Ташкент, Узбекистан

МИРЗОЕВ ФАРИДУН СУХРОБОВИЧ

Инженер-проектировщик Технического департамента ОАО
«Таджикгидроэлектромонтаж»,
Душанбе, Таджикистан.

Аннотация: В статье рассмотрены концепция, структура и практическая значимость создания цифровой карты автомобильных дорог Республики Таджикистан как ключевого элемента национальной системы управления дорожными активами (СУДА). Обоснована необходимость формирования единого информационного пространства для инвентаризации, диагностики и планирования ремонтов. Показано, что внедрение цифровой карты позволяет обеспечить единое информационное пространство, интеграцию данных о состоянии дорог, мостов и сооружений, а также переход от разрозненного к системному управлению дорожной сетью. Предложена структура цифровой платформы, определены этапы её создания, реализации, интеграции в государственную систему управления дорожным хозяйством и направления дальнейшего развития.

Ключевые слова: цифровая карта дорог, дорожные активы, управление состоянием, геоинформационные системы, СУДА.

Цифровизация дорожного хозяйства становится ключевым инструментом повышения эффективности управления инфраструктурой. Эффективное управление дорожной сетью невозможно без достоверной и актуальной информации о её состоянии, структуре и эксплуатационных характеристиках. В мировой практике управление дорожными активами (Road Asset Management) базируется на принципе цифровизации данных, что предполагает создание геоинформационных систем и цифровых карт дорог [1, 2].

В условиях Таджикистана, где дорожная сеть протяжённостью около 27000 км характеризуется сложным рельефом и климатическими контрастами, внедрение цифровой карты дорог является стратегической задачей. Традиционные формы учёта (бумажные схемы, локальные таблицы Excel) не обеспечивают достоверность и своевременность информации.

Интегрированная цифровая карта дорожной сети является базой для функционирования СУДА - системы, объединяющей инвентаризацию, диагностику, мониторинг, планирование ремонтных мероприятий и оценку эффективности вложений в единую платформу [3].

Цель статьи - обоснование необходимости и структуры цифровой карты автомобильных дорог Таджикистана как ключевого инструмента национальной системы управления дорожными активами. Для достижения цели решены следующие задачи:

- проанализирован международный и отечественный опыт цифрового картографирования дорожных сетей;
- определены основные требования к структуре и функциональности цифровой карты;
- разработана концепция интеграции дорожной карты в СУДА;
- предложены практические рекомендации по внедрению.

Международный опыт цифрового картографирования дорожных сетей.

Цифровое картографирование является основой всех современных систем управления дорожными активами (HDM-4, PMS, RAMS) [2, 4]. В странах ЕС и Азии (например, Казахстан, Узбекистан, Китай) внедрены национальные геопорталы дорог, интегрирующие данные о техническом состоянии, ремонтах, интенсивности движения и климатических факторах [5].

Так, в Казахстане система СМАД (Система мониторинга автомобильных дорог) обеспечивает онлайн-контроль состояния дорожной сети и интеграцию с модулем HDM-IV для планирования ремонтов [6]. В странах Европейского союза используется стандарт INSPIRE, обеспечивающий совместимость геоданных транспортной инфраструктуры и единые стандарты метаданных [4, 7].

В исследовании Yan Y. et al. [3] показано, что создание цифровой карты повышает эффективность планирования ремонтов до 30 % и сокращает сроки диагностики на 40 %, а также отмечается, что цифровая карта не ограничивается визуализацией сети: она становится основой для аналитики и управления жизненным циклом дорожных активов.

Многие национальные системы используют цифровые карты дорог как основу для транспортных атласов (например, в Австралии - National Roads в Digital Atlas). В Канаде Национальная дорожная сеть (National Road Network, NRN) служит структурой для гео-базы автомобильных дорог с атрибутами состояния, классификациями, соединениями. Системы управления дорогами, такие как ArcGIS Roads & Highways, позволяют вести маршруты, события и обновлять линейную адресацию при изменении сети (например, если часть дороги переустроена). Технически можно реализовать такую карту через ГИС-платформу (например, ArcGIS, QGIS), LRS-модуль, базу данных с табличной структурой и веб-сервисный уровень.

Опыт развитых стран подтверждает, что цифровая карта становится не просто графическим отображением сети, а интеллектуальным модулем управления активами - базой для принятия решений и экономического анализа.

Текущее состояние и проблемы учёта дорожных активов Таджикистана.

По данным Министерства транспорта РТ (2024г.) общая протяжённость автомобильных дорог - **26496** км, в том числе дороги общего пользования - **14307** км (международные и республиканские - 5444 км, местные - 8863 км), ведомственные дороги - **12189** км [8]. Большая часть данных о состоянии дорог хранится в бумажных и разрозненных форматах. В настоящее время в Таджикистане существуют актуальные проблемы учёта дорожных активов:

- отсутствие централизованной базы данных и системы учёта;
- дублирование информации между областными управлениями и ведомствами;
- несогласованность классификации дорог;
- ручной ввод данных и несовместимость форматов;
- низкая доступность данных для анализа;
- отсутствие инструментов визуализации и аналитики.

Результатом становится неэффективное распределение ресурсов и отсутствие точных прогнозов состояния дорожной сети. Эти факторы подтверждают необходимость перехода к цифровой модели с единым пространственным контуром данных, где все элементы дорожной инфраструктуры (дороги, мосты, тоннели, объекты обслуживания) будут оцифрованы и интегрированы [9].

Концепция и структура цифровой карты автомобильных дорог.

Цифровая карта является пространственно-информационной основой СУДА. Она объединяет данные об инфраструктуре, состоянии покрытий, дефектах и ремонтах, обеспечивая визуализацию и анализ [2, 3].

Основные функции:

- хранение координатной и технической информации по всей сети дорог;
- интеграция данных с диагностическими системами (RTRRMS, IRI, FWD, PCI);
- формирование отчётов и аналитики по состоянию сети;
- обеспечение открытого доступа ведомствам и подрядчикам;
- поддержка решений при планировании ремонтов.

Таким образом, целевое назначение цифровой карты заключается в том, что она должна стать центральным компонентом СУДА - информационным ядром, объединяющим все процессы: инвентаризацию, диагностику, планирование ремонтов, финансирование и мониторинг.

Структура цифровой карты включает три основных уровня данных: *базовый*, *информационный* и *функциональный* слои [4, 5], а также имеются и другие слои.

Основные компоненты цифровой карты дорог:

1. *Базовый слой* (Геометрия дорог) - это геопространственная карта страны с привязкой сети автомобильных дорог:

- центры линии или многополигональные модели;
- узлы и пересечения, развязки, соединения;
- связь с ГИС-координатной системой.

2. *Информационный слой* (Атрибутные данные) - включает эксплуатационные характеристики дорог:

- класс дороги, протяжённость, категория, ширина, тип покрытия, год постройки;
- нормативные скорости, допустимые нагрузки;
- идентификаторы участков, названия, коды;

3. *Функциональный слой* - включает инструменты анализа, визуализации и прогнозирования (модули ИИ и Big Data).

Дополнительные тематические слои:

- мосты и тоннели;
- объекты дорожного сервиса;
- климатические зоны;
- маршруты международных коридоров.

Кроме этого имеются и другие дополнительные слои:

а) *Линейная адресация (Linear Referencing System, LRS)*. Позволяет привязывать события (дефекты, ремонты, ДТП) к определённым метрам вдоль дороги (например, «на 12,3 км от начала трассы») - без необходимости уточнять X, Y координаты.

Платформа ArcGIS Roads & Highways даёт поддержку LRS, обновление привязок при изменении сети и управление событиями вдоль маршрутов.

б) *Временные слои / версии*. Включают в себя:

- возможность хранить исторические версии цифровой карты дорог;
- отслеживать изменения в дорожной сети (строительство новых дорог, реконструкцию уже существующих).

в) *Метаданные и качество данных*. Данный слой включает:

- источники данных, точность, дату обновления;
- механизмы контроля качества, валидации.

Для реализации программы целесообразно использовать платформы ArcGIS, QGIS, GeoServer, а также национальные решения с интерфейсом на русском и таджикском языках. Система должна поддерживать импорт/экспорт данных в форматах CSV, SHP, GeoJSON и WebGIS-доступ [5, 10].

Цифровая карта дорог служит связующим слоем между многими модулями национальной дорожной информационной системе (НДИС):

- ГИС/картографические сервисы: визуализация сети, маршрутизация, пространственный анализ;

- Модули управления активами (PMS, RAMS): привязка дефектов, ремонтов, инспекций к конкретным участкам;
 - Датчики и мониторинг: привязка телеметрических данных (например, с WIM, IoT) к геометрии дороги;
 - Планирование и бюджетирование: анализ состояния сети, расчёт приоритетов ремонтов;
 - Взаимодействие с внешними системами (транспорт, навигация, экстренные службы).
- Без цифровой карты дорог невозможна корректная геопривязка событий, дефектов, измерений, а также управление пространственными данными становится разрозненным.

Интеграция цифровой карты дорог в систему СУДА.

Цифровая карта должна быть ядром интеграционной платформы СУДА, связывающей модули инвентаризации, диагностики и планирования [5, 9].

Основные компоненты интеграции цифровой карты в систему СУДА:

- Модуль инвентаризации: ведение цифрового реестра активов;
- Модуль диагностики: загрузка данных RTRRMS, IRI, FWD;
- Модуль планирования ремонтов: выбор приоритетных участков по состоянию и интенсивности движения;
- Модуль экономического анализа: расчёт экономических показателей (оценка NPV, PI и ROI/Э ремонтов);
- Модуль отчётности: формирование визуальных карт-отчётов для руководства Министерства транспорта.

Такой подход обеспечивает не только пространственную, но и функциональную связность данных, что соответствует принципам международных систем управления активами HDM-IV и AASHTO PMS [2, 6, 7].

Этапы реализации проекта по созданию цифровой карты.

Процесс создания цифровой карты автомобильных дорог в Таджикистане следует осуществлять поэтапно. Этапы реализации проекта приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Этапы создания цифровой карты автомобильных дорог Таджикистана

Этапы	Содержание работ по этапу	Результат
1. Подготовительный	Сбор исходных данных, оцифровка схем, выбор ГИС-платформы	База координатных данных (X-Y)
2. Оцифровка сети (Геокодирование)	Создание пространственных слоёв дорог (осей, границ), мостов, объектов сервиса	Карта дорожной сети
3. Интеграция данных диагностики	Ввод данных по IRI, PCI, FWD, дефектам	Тематические слои по состоянию дорожной сети
4. Разработка интерфейса	Поиск, фильтрация, отчёты	Веб-интерфейс
5. Интеграция с СУДА	API-интерфейсы, обмен данными	Связь с национальной системой
6. Эксплуатация и обновление	Обновление данных, обучение персонала	Долгосрочная поддержка, устойчивое функционирование

Ожидаемые результаты, преимущества и ограничения.

По оценкам проведенных исследований [3, 6, 8], внедрение цифровой карты обеспечит [3, 5, 9]:

- сокращение сроков обследования дорог на 30-40 %;
- экономию бюджетных средств на 15-25 % за счёт оптимизации ремонтов;

- повышение точности данных и качества принятия инженерных решений;
- повышение прозрачности распределения бюджета;
- улучшение взаимодействия между регионами, ведомствами и подрядчиками;
- повышение безопасности и качества дорожного движения, сокращение ДТП;
- рост доли дорог в хорошем состоянии на 20 %.

С внедрением цифровой карты автомобильных дорог, дорожная отрасль Таджикистана получит следующие преимущества:

- упрощённая интеграция данных разных источников (дефекты, интенсивность, инспекции);
- повышение точности привязки событий;
- возможность пространственного анализа (кластер дефектов, выявление узких мест);
- поддержка динамических запросов, визуализация и маршрутизация;
- улучшение прозрачности и привязка бюджетных решений к конкретным участкам.

Цифровая карта дорог - это фундаментальный элемент национальной дорожной информационной системы. Она обеспечивает геопривязку событий и данных, интеграцию модулей, аналитики и визуализацию. При грамотной реализации карта становится связующим звеном между диагностикой, мониторингом, планированием и эксплуатацией дорожной сети.

Цифровая карта станет инструментом стратегического управления, аналогом «цифрового паспорта» сети автомобильных дорог Таджикистана, обеспечивающим переход к интеллектуальной модели дорожной отрасли [7, 9].

Не смотря на все положительные стороны внедрения цифровой карты дорог, следует учитывать проблемы и ограничения, которые будут влиять на этот процесс:

- актуализация данных: дороги меняются, строятся, реконструируются;
- синхронизация с различными источниками (разные форматы, системы координат);
- поддержка линейной адресации и её корректное обновление;
- контроль качества и верификация геометрии и атрибутов;
- ограниченные ресурсы на регулярное обновление;
- недостаток компетенций в ГИС и геоданных.

Выводы и рекомендации.

Цифровая карта дорог - основной элемент национальной системы управления дорожными активами, обеспечивающий переход от разрозненных баз к интегрированной цифровой платформе. Для Таджикистана создание цифровой карты позволит повысить эффективность планирования ремонтов, прозрачность распределения средств и контроль качества. Реализация проекта требует межведомственного сотрудничества, нормативного обеспечения и обучения кадров. Реализация должна осуществляться поэтапно: от пилотных регионов (например, Согдийской области) до масштабирования на всю сеть. Необходима нормативная поддержка, финансирование и кадровое обеспечение. Цифровая карта дорог должна интегрироваться с платформой СУДА, ГИС-диагностикой и банком данных по покрытиям.

Для успешного внедрения цифровой карты дорог необходимо выполнить следующие рекомендации:

1. Построить пилотную цифровую карту для территории / региона.
2. Определить стандарты форматов (например, Shapefile, GeoJSON, GDB).
3. Внедрить LRS-модуль (линейную адресацию).
4. Настроить API-сервисы для доступа (веб-карта, запросы).
5. Организовать поток обновлений (инспекции, съёмки, спутниковые данные и т.д.).
6. Обеспечить верификацию и контроль качества.
7. Постепенно интегрировать цифровую карту дорог в национальную систему управления дорогами (НСУД).

ЛИТЕРАТУРА

1. Massoumi R. Digitization – key to sustainable asset management. *Arcadis Insights*, 2024.
2. Attencia G., Mattos C. Adoption of digital technologies for asset management in construction projects. *ITcon*, Vol. 27 (2022), pp. 619–629. DOI: 10.36680/j.itcon.2022.030.
3. Yan Y. et al. Digital Twin Enabling Technologies for Advancing Road Asset Management. *Transportation Infrastructure Research*, 2024.
4. European Commission. INSPIRE Directive: Infrastructure for Spatial Information in the European Community. Luxembourg, 2020.
5. КаздорНИИ. Опыт внедрения системы мониторинга автомобильных дорог (СМАД). Алматы, 2022.
6. Intellias. Road Intelligence: Fusing Physical with Digital Infrastructure. *Whitepaper*, 2024.
7. TRL. Digital Evolution of Highway Infrastructure Asset Management. *TRL Briefing*, 2023.
8. Министерство транспорта РТ. Годовой отчёт о состоянии дорожной сети. Душанбе, 2024.
9. Мирзозода, С.Б. Система управления дорожными активами (СУДА): монография / С.Б. Мирзозода, О.А. Красиков, Б.Б. Каримов. - Душанбе: Ирфон, 2023. - 264 с.
10. GeoServer Foundation. Open-source platform for geospatial data integration. 2023. [Онлайн]. Доступ: <https://geoserver.org>